

O'QUVCHILAR NAZDIDA ZULFIYAXONIM SHERIYATINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Mustafakulova Nilufar Elmurod qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Pediatrica, stomatologiya, xalq tabobati fakulteti

Xalq tabobati yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10599734>

Annotatsiya: Ushbu maqola avvalambor tarbiya nechog'lik muhimligini, uning maqsadlari, jamiyat va inson hayotidagi ahamiyatini, so'ngra Zulfiyaxonim she'rlarining qandey tarbiyaviy ahamiyati borligiga izohlar bilan keltirib o'tilgan.

Аннотация: В данной статье, прежде всего, с комментариями упоминается значение образования, его цели, его значение в обществе и жизни человека, а затем просветительское значение стихов Зульфийханым.

Annotation: In this article, first of all, the importance of education, its goals, its importance in society and human life, and then the educational significance of Zulfiyakhanim's poems are mentioned with comments.

Kalit so'zlar: yuksaklikka, Farobiy, Firoq, Lutfiy, diyonat, shinel, Xirosima, jonlantirish, zakosi.

Komil inson tarbiyasi azal-azaldan yurtimizning ezgu orzusi, xalqimizning muhim talabi va maqsadi, jamiyat ma'naviyatining uzviy qismi bo'lib kelgan. Bu g'oya nafaqat alohida kishilarni, balki butun xalqlarning yuksaklikka ko'tarilishida sababchi bo'lgan, bir maqsad ostida birlashtirgan. Barkamollikni orzu qilmagan, komil inson tarbiyasini xayoliga ham keltirmagan yurt hech qachon yuksalmaydi, kelajagi bo'lmaydi. Shuning uchun yurtimizda bola tarbiyasi, uni komil inson qilib tarbiyalash muhim masalalardan biriga aylangan. Zero ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi o'quvchilarda bilim egallash bilan birga, vatanparvarlik, insonparvarlik, umuminsoniylik kabi qadriyatlarining shakllanishiga yaqindan yordam beradi.

ASOSIY QISM

O'zbekistonning buyuk kelajagini bunyod etish, asosan, bugungi yosh avlodning zimmasida ekan, ularni bilimli, aql-zakovatli, har tomonlama yetuk, izlanuvchan etib shakllantirish hayot tajribasiga ega, qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan yoshi ulug'larimiz, qolaversa, ularning ta'lim-tarbiyasiga birdek mas'ul ota-onalar, ijodkorlar, o'qituvchilarning asosiy vazifasi bo'lib qolaveradi. Bu yo'lda yosh-avlodga ta'lim-tarbiya olishlari uchun to'liq shart-sharoit yaratish, ularning odob-axloq, ma'naviyat masalalariga katta e'tibor berilayotganligi bejiz

ITALY

ITALY

emas, aslida. Bularning barchasi olib borilayotgan oqilona siyosat namunasidir. Xususan, shoira Zulfiya she'riyati ham ana shunday mas'uliyatli masalaning nozikligini teran his qila olgan:

“Nevaram quyunday otilib kirib,
Qalamim tagidan qog'ozni yular.
Damda varrak yasab ko'kka uchirib,
Izidan qop-qora ko'zlari yurar”.

Yosh avlodni kamolga yetkazishda u yashayotgan jamiyatsdagi muhit, hayotiy tajriba, ta'lim-tarbiyaning ta'siri natijasida u o'zlaridagi ijobiy va salbiy fazilatlarni namoyon qiladi. Buyuk allomalarimiz ham fikrimizning isboti sifatida ushbu fikrlarni bildirishgan: “Inson tug'ilganda kamolotli bo'lib tug'ilmaydi, ularning orasida aslida farq ham bo'lmaydi, ularning xulqi, faoliyati o'xshash bo'ladi, keyinchalik esa o'zgaradi. Yana inson go'zal fazilatlarga ikki yo'l: ta'lim va tarbiya yo'li bilan erishish mumkinligini aytib o'tishgan.

Inson kamolotga, komillikka yolg'iz o'zi erisha olmaydi. U boshqalar bilan aloqada bo'lishga, ularning munosabatlariga muhtojlik sezadi. Chunki har bir odam ham baxtni, ham narsa-hodisalarni o'zicha bila olmaydi. Unga buning uchun o'qituvchi lozim. Bunga ta'lim-tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish orqali erishish mumkin. “Ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat”, – deb biladi Farobiy.

Yosh-avlod rivojlanishida ta'lim-tarbiyaning uyg'unligiga erishish uchun ilk tarbiya o'chog'i hisoblangan oilaga e'tibor berishimiz lozim. Negaki oila farzand tarbiyasida juda muhim rol o'ynaydi. Bunda oilada ota ham, ona ham teng huquqli, farzand kamol topishida birdek ishtirok etishi bolaning yaxshi xulq-odob qoidalarini egallashiga zamin hozirlaydi. Sharq mumtoz adabiyotining buyuk namoyondalaridan biri Muslixiddin Sa'diy Sheroziy fikricha, oila bolaning baxti, kelajagi uchun zamin yaratuvchidir. Oilada asosiy tayanch otadir. U mas'uliyatli tarbiyachidir. Ota o'z bolalarini tarbiyalashi, o'qitishi, hunarga o'rgatishi, jismonan chiniqtirishi kerak. Zulfiyaning “O'g'lim, sira bo'lmaydi urush” she'rida vaziyatlarning qay darajada bo'lishidan qat'iy nazar farzand tarbiyasida otaonaning o'rni beqiyosligi, armon, iztiroblar qalbga og'riq berishi betakror misralarda ifodalangan:

Orzulari qalbimga ziynat,
Hayotidir ko'zim qorasi.
O'kinaman, ba'zida faqat,
Yonida yo'q uning otasi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Zulfiyaxonimning o'zini oilasidagi tarbiya ham uning betakror qalb sohibasi bo'lishiga zamin yaratgan. Xususan, shoira o'zi ham aytganidek, otasi temirchi bo'lgan va u: "Temirlar otam qo'lida chaqmoqlar taratishiga boqib, hayratda qolar edim" deydi. Onalari esa yoshliklaridan she'rlar, hikoyalar, qo'shiq va afsonalar aytib berganlar.

Aytish joizki, ta'lim-tarbiya uyg'unligini ta'minlash hayot-mamot masalasidir. Mutaxassislar tomonidan olib borilgan izlanish va tadqiqotlar inson o'z umri davomida oladigan barcha ma'lumotning yetmish foizini yetti yoshgacha bo'lgan davrda va, albatta, ota-onasidan faol qabul qilishini isbotlagan. Demak, jamiyatga kirib kelayotgan shaxsning ma'naviy-ruhiy olami, dunyoqarashi, bilim-u salohiyati oila, ustozlar hamkorligiga uzviy bog'liq ekan degan xulosaga kelish mumkin.

Zulfiyaxonim so'zlari gul singari nafis, nozik, ma'nodor, she'rlari yurakning nozik torlarini chertadi, larzaga soladi, yurakning tub-tubiga singib ketadi. Shuning uchun shoiraning har bir she'rida, har bir misrasida, har bir so'zida hayotiylik mujassam. Shoiraning satrlarida Vatanga muhabbat, shu elda tug'ilganiga shukronalik hissi barq urib turadi.

Men shunda tug'ildim, ko'rdim dunyoni,
Hayotga ilk qadam qo'yganman shunda.
Tilim nutq topadi, ko'zim ziyoni,
Mehr va erk bilan yashadim kunda...

Sabr insonga ziynat bag'ishlaydi. Biroq ko'ngil degan narsa har doim ham insonning xohishiga bo'ysunavermaydi. Firoq, hijron azobi insonning ruhiy kechinmalari bilan bog'liq. Zulfiya she'rlaridagi sog'inch, iztirob ohanglari ana shunday og'ir ruhiy kechinmalar mahsulidir. Bu holat, ayniqsa, "Ne baloga etding muhtalo" she'rida yuqori pardalarga chiqadi:

O'tdi oylar g'am bilan boqib,
Dil topmadi zarra tasallo.
Firoqingda qoldim tutoqib
Ne baloga etding muhtalo!
Ko'z ochgani qo'ymaydi alam,
Boshim qo'ysam kuydirar bolish.
Yupatolmas kitob va qalam,
Misralarim ko'tarar nolish

Zulfiya Ona Vatan timsolini, xalq do'stligini tarannum etishda, tabiat manzaralari tasvirida, mehr-muhabbat, sadoqat tuyg'ularini ifodalashda juda

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

chiroyli badiiy san'atlardan foydalangan. Shoira "Xalqimga aytar so'zlarim" she'rida o'zbek xalqiga murojaat qilib, mana bunday yozadi:

Menga Navoiydan ayting alla deb
Lutfiydan ongimga ziyo taratding.
Qiyналgan olamga bo'lgин dalda deb,
Asli o'zing meni shoir yaratding

She'rning dastlabki ikki misrasida shoira ustozlari Navoiy va Lutfiyni yod etadi va she'riy san'atining go'zal namunasini yaratadi. Shuningdek, keyingi misralarda "Qiyналgan olam" deya so'zlardan mohirona foydalanadi. Zulfiya yana bir qancha she'rlarida o'tgan ajdodlarimiz nomlarini tilga olib, ularning jasoratlarini madh etadi:

Duch kelsa, adovat yanchib beayov,
Zakovat, adolat, iymon, diyonat.
Qudratin o'ziga muqaddas yalov,
Bilgan Sohibqiron Temur,
Sarkardalar bor!

Yana:

Boburning zakosi sharqdan yo'l olib,
G'arblilar qalbini isitmadimi?
Ulug'bek yulduzga so'nmas o't solib,
Jahonning g'ayratin zabt etmadimi?

Shoira quyidagi misralarda «jonlantirish» san'atini mahorat bilan qo'llaydi. Bahorga inson xususiyatlarini ko'chiradi, uni so'zlatadi, hayajonlantiradi.

Butun umr davomida "salqin saharlarda ham, bodom gulini" ham Zulfiya va Hamid Olimjonning bokira muhabbati tasviriga bag'ishlangan sahifalar bezab turadi. Bevaqt ayriliq Zulfiya ruxiyatini chiniqtirishdan tashqari, muhabbatini ham sinovdan o'tkazadi:

Men o'tgan umrga achinmay qo'ydim,
Hech kimda ko'rmayin umringa o'xshash:
Suydim, erkalandim, ayrildim, kuydim.
Izzat nima bildim, shu-da bir yashash!

Shoiraning she'rlarida ayolning pokiza tuyg'ulari, o'tli sog'inchi, yorga sadoqati, ona Vatanga muhabbati ehtirosli tuyg'ularda kamalakning eng yorqin ranglarida talqin qilinadi. Vatanni, ona tuproqni himoya qilishga chorlash: adolat uchun, millat, xalq va kelajak uchun kurash, kelajagiga komil ishonch bu she'rlarning asosini tashkil etadi.

ITALY

ITALY

Aziz xalqim, farzandlik haqqi,
Kurashingga ruhim-la yorman,
Dushmanini yengolgan xalqim
Zafarida, bag'rida borman.

She'rlardagi badiiy tasvir vositalari ham g'alabaga bo'lgan ishonchga monand o'zgarib boradi. Biroq bu g'alaba kelguncha xalq ne-ne azob-uqubatlarni, qiyinchiliklarni, ayrilig'-u yo'qotish, kutish-u sog'inishlarni boshdan kechirmadi:

Ishqing qanotida seni so'roqlab
Parvoz qilmoqdaman osmonda yengil.
Tezdan yetajakman sening yoningga,
Qo'limda qurol-u, ustimda shinel.

Bu she'rlarda jonajon O'zbekistonda o'z farzandlarini frontga jo'natib, g'alaba bilan qaytishini intiqlik bilan kutayotgan ota-onalar, sevikli mahbubalar, jigargo'shalar qiyofasi olisdagi farzandlarga nisbatan sog'inchlari lovullab turgan xalq timsoli yaratildi. Mana shu sog'inch va umid uchqunlari alanga bo'lib g'alabaga ishonch bag'ishladi, yo'llarini yoritib turdi. Har qanday og'ir mashaqqatdan olib chiqadigan kuch umid va ishonchdir. O'zbek xalqiga qarata aytilgan, yuraklarni titratuvchi, she'rlari ichida insonparvarlik tuyg'usi nihoyatda tiniq va yorqin ifodalangan ushbu misralarga qarang-a:

O'zing tashna etding, o'zing suv tutding,
Qalbidagi sahrom, daryomsan xalqim!
Seni seva-seva men boyib ketdim,
Dunyo ichra topgan dunyomsan, xalqim!
Asosiysi bular badiiy jihatdan teran she'rlardir.

Yuksak badiiylik she'rlarning qiymatini belgilovchi omildir. Badiiy yuksak va teran bo'lgan asar o'quvchiga ta'sir etishi, zavq berishi ayni haqiqat. Agar badiiy jozibadan mahrum bo'lsa, hech qanday muhim mavzu, ulkan g'oya, dono obraz uni muvaffaqiyatsizlikdan qutqara olmaydi. Shuning uchun ham badiiy asarlarning qimmatini undagi obraz, g'oya, mazmunning nechog'lik yuksak badiiylik va samimiylikda ko'rsatilishi bilan baholanadi. Masalan, muhabbat haqida minglab asarlar yozilgan. Biroq yangicha badiiy talqingina muhabbat haqidagi she'rga qanot baxsh eta oladi:

Qancha sevar eding, bag'rim, bahorni,
O'rik gullarining eding maftuni.
Har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi
Ko'zlaringga surtib o'parding uni.

Shoira go'zal insoniy tuyg'u va kechinmalarni tasvirlash jarayonida yuksak badiiyat dovonlarini zabt etadi. Uning so'z va tasvir vositalaridan foydalanish san'ati kishi ruhiga estetik ta'sir ko'rsatuvchi qudratga ham egadir. Zulfiya betakror she'rlari bilan qalbimizda yashaydi. Bu ulug' ijodkor biz uchun doimo sadoqat va vafo timsoli bo'lib qolaveradi.

1954-yildagi Xirosima urushining oqibatida halok bo'lgan kishilar haqida eshitib shoira o'zining "O'g'lim, sira bo'lmaydi urush" she'rini yaratadi:

Urush! Noming o'chsin jahonda,
Hamon bitmas sen solgan alam.
Sen tufayli ko'p xonadonda
Ota nomli buyuk shodlik kam...
Ko'krak suti va mehnat bilan
Biz jahonga berganmiz turmush
Ona qalbi oyoqqa tursa,
O'g'lim, sira bo'lmaydi urush!

Urushda halok bo'lgan otalarning farzandlariga ota - ona nomli buyuk shodligini yo'qotgan, cheksiz mashaqqat va mehr muhabbat bilan yurtga o'g'il o'stirgan mehnatkash oilaning boshlig'i. Ona qalbi - insoniyat qalbi. Uning hayajonli tuyg'ularida buyuk ishonch bor, - deya she'rni ta'rif etadi vatandoshimiz Asqad Muxtor. Bu she'ri orqali Zulfiya butun bir xalq onalarining timsolini yaratadi. Shoira Zulfiyaning o'zi ham haqiqiy matonatli ona ramzi timsolida shuhrat qozonganligini e'tirof etishimiz joiz. Shu boisdan ham shoira Xirosima urushi davridagi onalarning ichki his-tuyg'ularini, g'azabini, sevgisini, mehrini jamlab oqqa tushirdi.

XULOSA

Shoira Zulfiya - Yer yuzidagi barcha yaxshi va ezgu ishlarga qalbi ochiq bo'lgan qudratli oqila inson. Shoira Zulfiyasiz hozirgi she'riyatimizning kamolini dovrug'ini tasavvur qilish qiyin. Zulfiya, deganda hassos shoira, o'z xalqi, Vatani uchun baxshida inson, sadoqatli yor, mehribon ona, izzatli farzand, ardoqli davlat arbobi siymosi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi.

Zulfiya ijodida o'quvchilarning ilm-fanga bo'lgan ishonchini, intilishini yanada mustahkamlashga, ularni faqat va faqat olg'a intilishga chorlash g'oyasi yetakchi o'rinda tutadi. Shunisi bilan ham shoira ijodi o'ziga xos ibrat va tarbiya maktabi sifatida xizmat qiladi

Xulosamiz shundan iboratki, Zulfiya asarlarida insonni sevish, ardoqlash, tabiatni, Vatanni e'zozlash motivi orqali lirik qahramonlarning ma'naviy dunyosi

ravshan ko‘rinishi bilan ajralib turadi. Insonlarni kelajakka ishonch bilan qarash, yashash, yaratish tuyg‘ularini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Zulfiya Tong bilan shom aro.Saylanma .Toshkent.Sharq. 2006 y.
2. Yana bahor keldi, sizni so‘roqlab. Toshkent.Tafakkur. 2015 y.
3. Bahor keldi seni so‘roqlab .Toshkent.Yangi asr avlodi. 2015 y.
4. Zulfiya. Asarlar.2 tomlik.G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti.Toshkent-1974.

